

RESENHA: FURTADO, Celso. Correspondência intelectual – 1949-2004. Seleção, introdução e notas: Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2021. 440 páginas.

A correspondência intelectual de Celso Furtado: o escólio de um projeto

Liana dos Santos Gonçalves de Souza
Mestra em Desenvolvimento e Economista pela UFMA
SEBRAE - MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6142-2344>

DOI: 10.5281/zenodo.17074457

Livros de cartas dificilmente se reduzem a simples registros de comunicação. Frequentemente, revelam-se como espaços de elaboração intelectual, onde conceitos são testados, reelaborados e confrontados com os dilemas de seu tempo. A *Correspondência Intelectual de Celso Furtado (1949-2004)*, organizada por Rosa Freire d’Aguiar, insere-se nessa tradição. Publicada no centenário do autor, a obra ultrapassa o gesto comemorativo: constitui um acontecimento intelectual que permite acompanhar, quase em tempo real, a formação de um dos pensadores mais originais do século XX, cujo *Formação Econômica do Brasil* (1959) permanece referência incontornável na interpretação da América Latina e um marco inaugural de certo de tipo de produção na historiografia econômica.

Ler essa correspondência significa observar o pensamento em movimento. As cartas não são confidências privadas, mas enunciados que revelam o processo dialético de construção teórica: a constante articulação entre história e política, reflexão e prática, sempre em diálogo com pares intelectuais e com as urgências do contexto.

Nelas se evidencia que o método histórico-estrutural de Furtado não foi concebido como esquema acabado, mas forjado gradualmente pela experiência na CEPAL, pela criação da SUDENE e, sobretudo, pelo trauma do exílio após 1964. Esse último episódio operou uma virada conceitual decisiva, levando-o a compreender o subdesenvolvimento não apenas como problema econômico, mas como impasse histórico profundamente enraizado nas estruturas sociais e políticas.

Cabe ressaltar aqui o trabalho exemplar de curadoria de Rosa Freire D’Aguiar, em apresentar o epistolário de Celso Furtado de maneira coesa e generosa, fazendo jus ao patrimônio intelectual deixado pelo economista, deixando aos pesquisadores da história do pensamento e política econômica do Brasil um conjunto documental abundante e profícuo. A ela se somam uma apresentação, da própria compiladora e um posfácio de Luiz Felipe de Alencastro, que compõem, em nosso ver, um mosaico interessante com outros exercícios metalinguísticos da obra intelectual Furtadiana,

como a compilação de resenhas ao final da edição comemorativa de meio século de *Formação Econômica do Brasil* (2009, Companhia das Letras) e a própria obra autobiográfica do economista (2014, Companhia das Letras)¹

As cartas cumprem, assim, dupla função: refletem o mundo e buscam transformá-lo. Mais que registros, são instrumentos de persuasão, mobilização e construção de redes intelectuais. Nesse sentido, a correspondência deixa transparecer a tensão que atravessa toda a obra furtadiana: a busca por conciliar teoria e prática, análise histórica e ação transformadora.

A presente resenha parte desse horizonte. Propõe-se a mostrar como o epistolário ilumina três dimensões essenciais do pensamento de Furtado: (1) a gênese e a evolução de seu método histórico-estrutural; (2) a reformulação de sua visão sobre o subdesenvolvimento diante do exílio; e (3) a construção de uma comunidade latino-americana de pensamento crítico. Ao final, sustenta-se que a atualidade de Furtado reside no caráter processual e engajado de sua reflexão, oferecendo uma alternativa vigorosa às leituras técnicas e despolitizadas que ainda dominam o debate econômico.

A *Correspondência Intelectual de Celso Furtado* constitui documento fundamental para compreender a gênese, a evolução e as aplicações do método histórico-estrutural, eixo da obra furtadiana. Nas cartas, esse método aparece em gestação, articulado pela interação entre teoria, prática política e diálogo intelectual.

Nelas se observa, de fato, que o ponto de viragem ocorreu em Cambridge, entre 1957 e 1958. Convidado por Nicholas Kaldor para o *King's College*, Furtado via sua estada como oportunidade de aprofundar estudos em teoria econômica e política fiscal, com foco na poupança em países de baixo consumo e alta desigualdade. Inicialmente, tratava-se do esforço técnico de um economista cepalino que buscava aperfeiçoar instrumentos analíticos, não de um historiador preocupado em rastrear as raízes do subdesenvolvimento.

Foi justamente nesse afastamento da rotina da CEPAL — um tanto avessa a “excessos de teorização” — que Furtado encontrou espaço para uma inflexão epistemológica. Em Cambridge, não abandonou a teoria do desenvolvimento; ao contrário, radicalizou-a ao integrá-la à história. Em 1960, em carta a Maurice Byé, orientador de sua tese, formula a síntese que sustentará *Formação Econômica do Brasil*: a associação da análise econômica com o método histórico como forma de apreender o desenvolvimento, mesmo quando faltam dados quantitativos sólidos. Transformava, assim, uma carência em virtude metodológica: substituir a precisão estatística pela densidade interpretativa da análise histórica.

¹ Sugere-se o cotejo com a excelente entrevista presente em Biderman *et alii* (2024).

As cartas demonstram, portanto, que *Formação Econômica do Brasil* não é uma simples aplicação do pensamento cepalino ao caso brasileiro, mas diálogo crítico com ele. Enquanto a CEPAL privilegiava um modelo sincrônico de comparação entre centro e periferia, Furtado propôs uma abordagem diacrônica, voltada a compreender em sua processualidade a formação da condição periférica. Em carta a Byé, define seu método como a construção de hipóteses interpretativas que articulam acontecimentos dispersos, buscando apreender a essência do processo histórico mais do que narrar sua cronologia exaustiva.

Esse método aparece como resultado de uma tensão criativa. De um lado, a herança cepalina, com sua ênfase nas invariâncias estruturais do capitalismo; de outro, a influência de historiadores europeus e brasileiros, atentos às longas durações e às estruturas socioeconômicas. A correspondência mostra Furtado negociando essas influências, testando hipóteses e refinando conceitos. O diálogo com Werner Baer e Ignacy Sachs, por exemplo, revela sua preocupação com a periodização da economia brasileira em ciclos de açúcar, ouro e café. Mais que debates acadêmicos, tais discussões confirmam o caráter vivo e evolutivo de seu método, de constante submissão da construção teórica às evidências, e das evidências empíricas às sistematizações próprias da teoria.

O mérito maior das cartas está em revelar que o histórico-estruturalismo não é fórmula, mas atitude intelectual. É a recusa em separar economia e história, teoria e prática, intelectualidade e política. Para compreender o subdesenvolvimento, fenômeno intrinsecamente histórico, é preciso mergulhar no passado, identificar permanências e rupturas, reconhecer estruturas que limitam e possibilidades que se abrem. Nesse sentido, Furtado surge menos como teórico sistemático e mais como artesão do pensamento, capaz de entrelaçar economia, história e política em uma tessitura de notável coerência e poder explicativo. *Formação Econômica do Brasil* é, assim, monumento metodológico: testemunho de um trabalho que permanece atual como bússola para decifrar a realidade latino-americana.

A correspondência evidencia ainda que o golpe de 1964 representou um divisor de águas epistemológico. A cassação de direitos e o exílio obrigaram Furtado a reavaliar premissas de sua obra. Longe de isolar-se, o exílio tornou-se laboratório intelectual fértil. Em carta de 1964 a Luciano Martins, já apontava para o conceito de “impasse histórico”, substituindo a noção técnica de estagnação por uma interpretação em que o bloqueio ao desenvolvimento aparecia como estrutural e político, não apenas econômico.

As cartas mostram também a formação de redes de pensamento crítico. Grupos como o “Clube Bianchi’s” reuniam economistas e sociólogos — entre eles Sunkel, Chonchol, Fals Borda, Jaguaribe — em torno de um projeto interdisciplinar de interpretação da América Latina. Projetos como o número especial da *Les Temps Modernes*, de 1968, coordenado por Furtado, revelam a dimensão política de sua

atuação intelectual: resistir, no exílio, à narrativa oficial da ditadura e manter viva uma leitura crítica da realidade brasileira.

O diálogo epistolar com Maria da Conceição Tavares sobre a tese da estagnação sintetiza sua postura teórica. Confrontado com dados que pareciam contradizer sua previsão, Furtado insistiu na natureza abstrata de seu modelo, destinado a captar tendências estruturais, não conjunturas específicas. O “milagre econômico” de 1967 - 1971 seria, para ele, exceção temporária, sustentada por influxo de capital estrangeiro e autoritarismo, incapaz de superar de fato os limites estruturais do subdesenvolvimento.

É revelado, assim, que o exílio não foi retraimento, mas momento de maior complexidade de seu pensamento. Nele, Furtado transcendeu os limites da economia para afirmar-se como pensador político e social de amplitude continental. As cartas mostram um intelectual que soube transformar a derrota política (à força bruta, que se sublinhe) em instrumento de reflexão crítica, ampliando o escopo de sua análise e reforçando sua convicção de que o desenvolvimento é, antes de tudo, questão de poder, instituições e projeto nacional. É essa lição, inscrita no epistolário, que continua a iluminar os dilemas do Brasil contemporâneo.

A *Correspondência Intelectual de Celso Furtado (1949-2004)* não deve ser lida, afinal, como apêndice biográfico, mas como chave hermenêutica para decifrar a totalidade de seu pensamento. Nas cartas, percebe-se que o legado de Furtado ultrapassa a criação de conceitos consagrados — “subdesenvolvimento”, “centro-periferia”, “estagnação” — e se afirma sobretudo na elaboração de um método histórico-estrutural que recusa dicotomias entre economia e história, teoria e prática, intelectualidade e política. Esse método não surge acabado: as cartas mostram-no como processo vivo, constantemente ensaiado, reformulado e ampliado em diálogo com o mundo.

A maior contribuição desse epistolário é desmistificar a imagem de Furtado como teórico isolado. Revela-se, antes, um pensador em movimento, cuja força residia na capacidade de aprender com a adversidade, de converter o exílio em laboratório intelectual. Após 1964, suas cartas mostram a passagem de uma visão estritamente econômica para a noção de impasse histórico, que inscreve o subdesenvolvimento nas estruturas políticas e sociais latino-americanas. Esse deslocamento, visível nas trocas com Luciano Martins, Octávio Ianni e Fernando Henrique Cardoso, não foi um desvio, mas a culminação lógica de um pensamento sempre atento às estruturas de longa duração, no melhor sentido que nos possa remontar aos Annales.

As cartas evidenciam também o caráter coletivo e interdisciplinar da obra furtadiana. Iniciativas como o “Clube Bianchi’s” e a organização do número especial da *Les Temps Modernes* mostram seu empenho em formar uma comunidade latino-americana de pensamento crítico. Furtado via no enfrentamento do subdesenvolvimento uma tarefa que exigia economistas, sociólogos, cientistas políticos

e historiadores, razão pela qual denunciava a “ciência social non engagé” como expressão de neutralidade cúmplice. O debate epistolar com Maria da Conceição Tavares sobre a estagnação sintetiza sua estatura intelectual: em vez de recorrer a dados conjunturais, reafirma a dimensão abstrata de seu modelo, concebido para captar tendências estruturais da periferia. Essa postura explica a atualidade de sua obra — diagnósticos conjunturais envelhecem, mas suas análises estruturais seguem essenciais para compreender os impasses do capitalismo dependente.

Em síntese, as cartas revelam que a obra de Furtado é mais que um conjunto de livros: trata-se de um projeto intelectual e político de meio século, que nasce da necessidade de compreender o atraso brasileiro, se consolida na formulação de um método próprio e se amplia, no exílio, para abarcar dimensões sociais e políticas do subdesenvolvimento. *Formação Econômica do Brasil* deixa de ser um monumento isolado para tornar-se ponto de partida de uma trajetória inconclusa, cujo centro não são respostas definitivas, mas um método que insiste na articulação entre economia, história e política.

Por isso, esta correspondência é, antes de tudo, um manual de resistência intelectual. Em tempos marcados pela primazia de soluções técnicas, despolitizadas e descoladas da história, a voz de Furtado soa como imperativo: o desenvolvimento não é destino natural, mas projeto coletivo, fruto de escolhas e lutas. Sua atualidade não está em previsões circunstanciais, mas na postura crítica de quem recusa a aceitar o mundo tal como é e se dedica a imaginar como poderia ser. Para os que ainda acreditam na potência transformadora do conhecimento, suas cartas permanecem como bússola indispensável.

Referências

FURTADO, Celso. *Correspondência intelectual – 1949-2004*. Seleção, introdução e notas: Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2021. 440 páginas.

FURTADO, Celso. *Formação Econômica do Brasil - edição comemorativa*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

FURTADO, Celso. *Obra Autobiográfica*. São Paulo: Companhia das Letras, 3 volumes, 2014.

BIDERMAN, Ciro; COZAC, Luis Felipe; REGO, José Marcio. *Conversas com Economistas Brasileiros - nova edição revista e ampliada com textos inéditos*. São Paulo: Editora 34, 2024.